

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

**TO'PLAMI
2-QISM**

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami

(2025-yil 26-27-sentabr)

2-QISM

JIZZAX-2025

5. Axmedov J.R. Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning harakatlar strategiyasi// "Ta'lim, fan va innovatsiya" Ma'naviy- ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. -T.,2019.-№2.-B. 68-74.

6. To'raqulov O.X., Axmedov J.R., Xamzayev X.Q. Texnology of organizing "Interactive Communication Platform". Eastn European Scientific Jurnal, Ausgabe 3-2018, 297-304 pages.

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

к.ф.н., доц. Головина Ирина Викторовна

Тульский государственный педагогический университет

им. Л. Н. Толстого

golovina-tula@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается понятие предметно-языкового интегрированного обучения, объясняется принцип методики CLIL, анализируются преимущества использования данной технологии на уроках, указываются этапы проведения урока с применением данной технологии.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, предметно-языковое интегрированное обучение, принцип методики CLIL, преимущества технологии CLIL

В настоящее время изучение иностранных языков является важным аспектом жизни современного человека. С развитием международных деловых контактов, освоением новых зарубежных технологий и расширением профессионального сотрудничества с иностранными компаниями возросла потребность в специалистах со знанием иностранных языков. Владение иностранным языком – незаменимая составляющая образования успешных людей в современном мире. В связи с этим важной проблемой становится обучение иностранному языку в школе с тем, чтобы учащиеся могли применять свои знания на практике сейчас, а в будущем владеть иностранными языками в совершенстве. Одной из таких технологий, позволяющих включить иностранный язык в образовательный процесс, является предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL = Content and Language Integrated Learning).

CLIL представляет собой новое направление в обучении иностранному языку, где некоторые школьные предметы объясняются на иностранном языке. Использование данной методики дает ученикам совершенно другой опыт обучения, поскольку в классе, где используется CLIL, предмет и иностранный язык преподаются вместе и связаны друг с другом. Перед изучением профильного предмета не учитывается то, что некоторые ученики ещё не владеют профессионально иностранным языком, они обучаются языку в то же время, что и предмету. CLIL может включать в себя множество методик и

подходов из предметного и языкового обучения, поэтому CLIL ставит новые задачи перед учителями и учениками.

Понятие CLIL было введено в 1994 году исследователем Дэвидом Маршем в процессе работы по координации исследований о состоянии языкового образования в Европе [1]. Уже к 2005 году данная технология стала распространённой и доступной по всей Европе.

Принцип методики CLIL основывается на 4 «С»: content, communication, cognition and culture, которые тесно связаны между собой. Content (содержание) подразумевает формирование знаний, умений, навыков по предмету, изучаемому через иностранный язык. Communication (общение) означает использование иностранного языка в учебном процессе с акцентом на его применение, т. е. для получения знаний по другому предмету. Использование родного языка на уроке должно быть минимальным. Cognition (мыслительные способности) предполагает развитие познавательных и мыслительных способностей учащихся в процессе работы на уроке. Culture (культурологические знания) означает осознание себя частью родной культуры, а также понимание того, что существуют альтернативные культуры. Изучение специфики других культур поможет школьникам найти себя в нашем поликультурном мире, лучше понять не только культуру стран изучаемого языка, но и культуру своего народа и способствовать ее сохранению и развитию [2].

Технология CLIL имеет ряд преимуществ:

- позволяет учащимся свободнее общаться друг с другом при помощи иностранного языка;
- расширяет межкультурные знания обучающихся;
- развивает коммуникативные навыки в естественной среде;
- улучшает лингвистическую компетенцию;
- способствует развитию мышления обучающихся;
- побуждает учеников изучать другие иностранные языки и использовать их в разных сферах жизни [3].

Урок CLIL основан на четырехэтапной схеме:

1. Анализ текста: Текст должен состоять из картинок, схем, таблиц для понимания прочитанного. Для эффективной работы с иноязычным текстом ученикам необходима структурная маркировка текста.

2. Осознание и организация полученных знаний: Тексты чаще всего представлены в упрощенном виде, что помогает ученикам выявить главную идею прочитанного и содержащуюся в нем информацию.

3. Языковое понимание текста: После прочтения текста ученик может передать его содержание.

4. Задания для обучающихся: Выбор заданий зависит от уровня подготовки учащихся, а также от целей и задач обучения. Должны быть представлены задания для самостоятельной работы, чтобы проверить усвоенный материал, а также ряд творческих заданий, таких как презентации и проекты [4].

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что CLIL развивает навыки межкультурной коммуникации учащихся, что, в свою очередь,

улучшает лингвистическую компетенцию. Используя язык, можно повышать интерес к изучаемому предмету и улучшать отношение к нему. Учитель предоставляет возможность изучать контент с разных точек зрения, что привлекает учащихся. CLIL позволяет учащимся больше контактировать с изучаемым языком, это не требует внеурочных часов и дополняет другие предметы. Одним из главных преимуществ CLIL является то, что данная технология позволяет разнообразить методы и формы аудиторной практики, повышает мотивацию и уверенность учащихся, дает учителям чувство профессионального удовлетворения.

Список использованной литературы:

1. Marsh D. Content and Language Integrated Learning: The European Dimension. – Actions, Trends and Foresight Potential. Cambridge University Press, 2002. – p. 134.

2. Клец Т. Е. К вопросу об использовании предметно-языкового интегрированного обучения CLIL в системе иноязычной подготовки студентов // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. – 2015. – № 30. – С. 85.

3. Халяпина Л.П. Современные тенденции в обучении иностранным языкам на основе идей CLIL // Вопросы методики преподавания в вузе. – 2017. – № 20. – С. 49.

4. Банникова О. О. Интегрированный подход и использование предметно-языковой интеграции при обучении немецкому языку. – Челябинск. – 2016. – С. 9.

TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION BY USING “PROJECT BASED LEARNING (PBL)” METHOD IN ENGLISH CLASSES

DSc, prof. Solnyshkina Marina Ivanovna

Kazan Federal University

G‘aybullayeva Zilola Muzaffar qizi

Jizzakh branch of National University of Uzbekistan

gaybullayevazilola762@gmail.com

Annotation. This study explores the teaching of English pronunciation in classes through the use of interactive methods, with a particular emphasis on applying Project-Based Learning (PBL) in group work. The research was organized into six main stages: preliminary preparation, planning, implementation, observation, reflection, and evaluation of results. Pronunciation, as a core component of English as a Foreign Language (EFL), is essential for developing effective oral communication. By improving their pronunciation, learners strengthen their ability to share ideas and opinions with clarity and confidence. Since pronunciation is a productive oral skill and the most common medium of verbal communication, its mastery is considered a crucial aspect of foreign language learning. The study highlights that PBL, as an interactive